

Okullarda Etik İklim Ve Okul Yöneticilerine Düşen Sorumluluklar

Ethical Climate in Schools and Responsibilities of School Administrators

Bülent Altınışık¹ Oğuzhan Kaya² Kamil Selçuk Sancar³ Ozan Erzincan⁴ Sevilay Berik⁵

¹ Okul Müdürü, İzmir Konak Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0007-5570-176X

² Müdür yardımcısı, İzmir Konak Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0005-9225-4183

³ Okul Müdürü, İzmir Karabağlar Ali Erentürk ilkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0007-3415-922X

⁴ Okul Müdürü, / Bahar Yıldırım İlkokulu, İzmir, Türkiye Orcid No: 0009-0000-8030-6234

⁵ Çocuk gelişimi Öğretmeni, Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, Türkiye Orcid No: 0009-0006-9442-1018

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, okullarda etik iklimin öneminin ve etik iklimin sağlanmasında okul yöneticilerine düşen sorumlulukların araştırılmasıdır. Çalışma, bilimsel araştırma yöntemlerinden alanyazın (literatür) taraması yöntemiyle yapılmıştır. Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. Alan yazın taraması için etik, etik iklim, okul yöneticisi, etik davranışlar anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Yapılan araştırmaların sonucunda, okulda etik iklimin oluşabilmesi için başta okul yöneticileri olmak üzere tüm paydaşların görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Etik bir iklimin var olduğu okulda adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi kavramlar var olmaktadır. Okullarda etik iklimin var olması için okul yöneticilerinin çalışanlarına değer vermesi, demokratik davranması, çalışanlarına örnek olması, ahlaki ve etik iklimi oluşturmak ve korumak için rehber görevini yerine getirmesi gerekir. Bu bağlamda okul yöneticileri; çalışanlarına ahlaki değerleri, görüşleri, etik ilkeleri sunmalı, öncelikle kendileri etik davranmayı ilke edinmeli ve etik iklimi okul kültürünün bir parçası haline getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Etik, Etik İklim, Okul Yöneticisi, Etik Davranışlar

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the importance of ethical climate in schools and the responsibilities of school administrators in ensuring an ethical climate. The study was conducted using the literature review method, which is one of the scientific research methods. The literature review was conducted using the Dergipark Academic and YÖK National Thesis Center databases of the National Academic Network and Information Center (ULAKBİM). Ethics, ethical climate, school administrator, ethical behavior were chosen as keywords for the literature review. As a result of the research conducted, all stakeholders, especially school administrators, have duties and responsibilities in order to create an ethical climate in the school. In schools where an ethical climate exists, concepts such as justice, equality, truth, honesty, impartiality, responsibility, love, respect and tolerance exist. In order for an ethical climate to exist in schools, school administrators must value their employees, act democratically, be an example to their employees, and act as a guide to create and maintain a moral and ethical climate. In this context, school administrators; They should present moral values, opinions and ethical principles to their employees, first of all, they should adopt ethical behavior as a principle and make the ethical climate a part of the school culture.

Keywords: Ethics, Ethical Climate, School Administrator, Ethical Behaviors

GİRİŞ

Toplumun ihtiyaçları arttıkça okullardan beklentiler de artıyor. Bu beklentilerin birçoğu son yıllarda öğretmenlik mesleğinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda öğretmenlere düşen sorumluluklar giderek artıyor. Öğretmenlerin bu sorumluluğu üstlenebilmeleri için özerk davranmaları, eğitim sürecinde daha fazla söz sahibi olmaları ve daha fazla sorumluluk almaları gerekiyordu (Aydın, 2003).

Öte yandan okullar, paydaşlara önemli yükümlülükler yükleyen, eğitim işlevleriyle evrensel bilginin aktarılmasında, eğitim işlevleriyle de toplumsal değerlerin aktarılmasında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Okullarda oluşan etik iklimin toplum tarafından okullara yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Okullar, bir milletin geleceğini, bir toplumun ilke

Citation: Altınışık, B., Kaya, O., Sancar, K.S., Erzincan, O. & Berik, S. (2024), "Okullarda Etik İklim Ve Okul Yöneticilerine Düşen Sorumluluklar", International QMX Journal, 3(1), 122-129. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ve değerlerini gelecek nesillere aktaran, önceden belirlenen hedefler doğrultusunda bireylere arzu edilen tutum ve davranışları kazandıran stratejik kurumlardır ((Şenel ve Buluç, 2016).

Okul iklimi ile bağlantılı olarak kullanılan genel atmosfer ve duygular, okulda çalışan kişilerin özellikleridir. İnsanlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenirler. Okul üyelerinin aldıkları çalışma ortamını ifade eder. Okul üyelerinin kişilerarası ilişkileri ve davranışlarından oluşur. Okul personeli, okul kültürünün moral ve motivasyonu artırmak, işbirlikçi ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla var olduğuna inanır. Bu bağlamda okullar, öğretmenler için de geçerlidir. Öğrencilerin ebeveynlerin, okul personelinin ve toplumun davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğu bilinmektedir (Yılmaz ve Altinkurt, 2013).

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde okul yöneticilerinin tutum ve eylemleri son derece önemlidir. Bu önem, eğitim yöneticilerinin, amacı eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, gelecek nesilleri hazırlamak, onlara doğru tutum ve davranışları kazandırmak olan kurumların temsilcileri olmasından kaynaklanmaktadır.

İkincisi, eğitim yöneticilerinin eğitim örgütlerinde görev yapan tüm paydaşlara rol model, rehber ve figür olma ihtiyacını doğurmaktadır (Aydın, 2001).Okul yöneticileri, okulda etik iklimin var olması, okul kültürünün oluşması, kendisinden beklenen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için; etik ilke ve değerleri benimseyen, tutum ve davranışlarını etik ilke ve değerlerle bağdaştıran, okul içinde ve dışında tüm paydaşlar için rol model olan, eğitim-öğretim ve yönetim işinde adalet, eşitlik, dürüstlük, saygı, hoşgörü gibi etik ilkeleri yaşam biçimi haline getiren kişiler olmalıdırlar (Kubilay, 2022).

YÖNTEM

Bu çalışma, bilimsel araştırma yöntemlerinden alanyazın (literatür) taraması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile ilgili Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik veritabanları ve YÖK Ulusal Tez Merkezi araştırma veri tabanları kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan çalışmada konferans bildirimleri, yüksek lisans ve doktora tezleri de çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmalar için belli bir yıl aralığı seçilmemiş olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan tüm bilimsel çalışmalara literatür taraması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 1999 – 2022 yılları arasında yayımlanan bilimsel çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada ‘‘Etik, Etik İklim, Okul Yöneticisi, Etik Davranışlar’’ anahtar kelimeleri kullanılarak veri tabanında gerekli araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen çalışmaların özetleri incelenmiş, içerikleri analiz edilmiş ve kaynakçaları incelenmiştir. Bu çalışmalar sonunda okulda etik iklim ve okul yöneticisine düşen sorumluluklar ile ilgili yeterli çalışmaya ulaşılmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Etik ve Etik İklim Tanımı

Etik kelimesi, Yunanca ‘‘karakter’’ yani ‘‘örf ve adet’’ anlamına gelen ‘‘ethos’’ kelimesinden türemiştir ve aynı zamanda ahlak bilimi olarak da tanımlanmaktadır. İnsanların ahlaki veya etik ilişkilerini, davranışlarını ve görüşlerini açıklayan bir felsefe dalıdır. Etik, iyi bir eylem gerçekleştirmeye çalışan bireyi düşünmeye yönlendirir ve düşünerek eğitir. Bir kişinin veya davranışının iyi, kötü, doğru veya yanlış olup olmadığına karar vermek için nasıl algılandığı sorularına cevap arar (Özan, Polat, Gündüzalp ve Yaraş, 2017).

Eğitimde Etik

Eğitimin en genel tanımı ‘‘bireyin davranışında değişiklik yaratmak’’ olduğundan eğitim, bireyin davranışını şekillendirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte önemli bir soru da istenilen davranışın kim için, hangi temelde ve hangi durumda olacağıdır. Eğitim ve öğretimin hangi amaçlarla ve hangi temelde gerçekleştirildiği etik soruları gündeme getirmektedir. Bu arka plana karşı, eğitim ve etik arasında gerekli bir bağlantı vardır. Sokrates'in eğitimi ‘‘Kendini Bil’’ ifadesiyle ifade ettiği düşünülürse, eğitim ve ahlak ilişkisi temelinde tanımlanan eğitim, yaşam boyunca devam eden ‘‘etik bir kendini tanıma sürecidir’’.(Ergüden, 2003).

Eğitimin insan davranışını istenilen yönde değiştirmeyi amaçlaması ve bu amaca ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanması, yöneticilerin bu süreci değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu süreçte okulların özgürlük, adalet, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını sağlayan kurumlar olması gerekir. Günümüzde

okullar aynı zamanda şiddetin yaşandığı, öğrencilerin uygunsuz ve saygısız davranışlarda bulunduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda geleceğimizi inşa etmenin temeli olarak eğitim sisteminin yeniden tasarlanması, geliştirilmesi, düzenlenmesi ve etik açıdan ele alınması gerekmektedir (Topuzoğlu, 2009).

Her adımımızda ve her eylemimizde etik bir tutum sergilemeliyiz. Eğitimde etik öncelikle eğitimin hedefleri, değerleri ve süreçleri bağlamında ele alınması gereken bir konu gibi görünmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri eğitimin bireylerde somut davranış değişiklikleri meydana getirmek gibi çok önemli bir hedefe sahip olmasıdır. Eğitim, insanları doğumdan ölüme kadar etkilemeyi ve şekillendirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Etikse bu süreçte ne yapmalıyız, nasıl yaşamalıyız? Bu sorunuzun cevabıdır. Bu anlamda eğitim ile ahlak arasında zorunlu bir ilişki olduğu görülmektedir (Aydın, 2001).

Herkesin Anayasayla güvence altına alınan eğitim hakkından yararlanabilmesi için eğitimin herkese eşit, hakkaniyetli ve aynı koşullarla sağlanması gerekir. Bu bağlamda yürütülen araştırma, politika ve düzenlemeler eğitim etiği açısından olumlu sonuçlar verirken, eylemsizlik ve ilgisizlik ise tam tersine eğitim etiğini olumsuz etkileyerek olumsuz sonuçlara yol açmaktadır (Öztürk, 2009).

Eğitim kurumlarında yapılan tüm eylemlerin temelini oluşturan etik ilkeler, evrensel değerlere uygun, demokratik bir çerçevede, tüm paydaşların katılımıyla oluşturulmalı ve eğitim kurumlarının işleyişini düzenlemelidir. Okulların da bu etik ilkelere göre tasarlanması gerekir. Okullarda yürütülen eğitim programlarının içeriği, amaçları ve sonuçları öğrenciler açısından beklenen sonuçları temsil etmektedir.

Bu aşamada toplumun ve ülkenin geleceği olan çocukların ahlaki değer, davranış ve tutumlarının netleştirilmesi için etik ilkeleri dikkate alan eğitim programlarının geliştirilmesi son derece önemlidir (Erdem ve Şimşek, 2013).

Eğitim Yönetiminde Etik

Yönetim, bir organizasyonu belirli görev ve sorumluluklara yönlendirmek ve hedeflerine ulaşmak, kaynakları sağlamak ve etkili bir şekilde kullanmak, politika ve yasalar oluşturmak, çalışanların yönetilmesi, uygulanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi süreçlerini içerir.

Uygulanan etik ilkeler bu sürecin etkin bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi açısından önemlidir (Gözütok, 1999).

Yönetim uygulamalarının etik ilke ve kurallar çerçevesinde hayata geçirilmesinin kurumun iç ve dış ilişkileri ile iletişim kalitesi üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.

Organizasyonlarda etik yönetimi iki hedefe ulaşır. Birinci amaç herhangi bir iş kararının önemli etik yönlerini belirlemek ve açıklamak, ikinci amaç ise etik ilkeleri açık ve kesin bir şekilde ifade etmektir (Demirdağ ve Emekçioğlu, 2015).

Eğitim yöneticileri, etik ve değerlerin rehberliğinde hareket eden, bir örgütün başarısını sağlamak için çabalayan, toplumla bütünleşen, istenilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olan ve sosyal sorumluluk üstlenen otoritelerdir.

Okullarda öğretmenler, personel, öğrenciler ve veliler, müdür gibi kişilerin tutum, değer, davranış ve yaklaşımlarını benimseme ve taklit etme eğilimindedirler.

Bu bağlamda okul liderlerinin personel ve toplumla iyi ilişkiler kurma, örnek davranış sergileme gibi niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Okul yöneticilerinin etik ilkelere uygun davranması konusunda öğretmen algıları önemlidir. Küçükkaraduman'a (2006) göre öğretmenler;

- ✓ Hoşgörü boyutunda, okul yöneticileri başkalarının fikirlerine değer verir, eleştiriye açıktır, başkalarını dinler ve onları anlamaya çalışır, astları ile takım halinde çalışır, astları arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve yaptıklarından sorumludur." katıldıkları kanaatindedir. Öğretmenler ise okul yöneticilerinin "çoğunlukla" diğer etik ilkelere uygun hareket ettiği görüşündedirler.

- ✓ Okul yöneticilerinin hak edeni ödüllendirme ve adalet sisteminde eşit muamele ilkesine "kısmen", diğer ilkelere "çoğunlukla" uyduğuna inanmaktadırlar.
- ✓ Öğretmenler, okul yöneticilerinin hesap verebilirlik açısından tüm kurallara "çoğunlukla" uyduklarına inanmaktadır.
- ✓ Okul yöneticilerinin dürüst davrandığına, yolsuzluk yapmadığına, rüşvet kabul etmediğine ve amaçlarına ulaşmak için yasa dışı yollara başvurmadığına, diğer kurallara tamamen ve çoğunlukla uyduğuna inanırlar.
- ✓ Demokrasi boyutunda ilkelerden biri olan "astlarının örgütlenmesine engel olmama" amacına ve diğer amaçları çoğunlukla ve tamamen yerine getirdiklerine inanırlar.
- ✓ Okul yöneticilerinin saygı açısından tüm kurallara tamamen uyduklarına inanırlar.

Demir'e (2007) göre bu durum, kamu üniversitesi yönetiminin özel üniversite yönetimine göre daha olumlu bir adalet ve dürüstlük algısına sahip olduğunu göstermektedir. Özel okul öğretmenlerinin müdürlerini hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi ve etik ilkelere bağlılık açısından daha olumlu değerlendirdikleri belirlendi. Ayrıca kamu okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin algılarının daha yüksek ve olumlu olduğu, özel okul yöneticilerinin ise kendilerine yönelik daha eleştirel oldukları görülmüştür.

Erdoğan'a (2012) göre öğretmenler, okul yöneticilerinin etik ilkelere göre hareket ettiği konusunda genel bir fikre sahiptir. Öğretmenler, okul liderlerinin en çok saygı alanlarında, en az ise hoşgörü ve adalet alanlarında etik davrandıklarını söylüyor. Yöneticiler kendi bilgilerine göre ve tüm etik ilkelere uygun hareket ederler. Okul liderlerinin etik ilkelere uygun hareket ettiği algısı en yüksek olan grup ise okul yöneticileridir (Erdem, 2015).

Okulda Etik İklim

Okullarda etik iklim okullarda etik iklime bağlı olarak kullanılan genel atmosfer ve duygular, doğrudan veya dolaylı olarak okulda çalışanlar ve okul üyeleri tarafından yaratılmaktadır (Yılmaz ve Altunkurt, 2013).

Her okulun kendine ait etik iklime sahip olması, okullardaki etik iklimin temelinde ve işlevinde benzerliğe katkı sağlamaktadır. Okulların etik ikliminin, okul içindeki ve dışındaki bireyler üzerindeki etkisi açısından farklılıklar, okulun kendi etik ikliminden kaynaklanmaktadır (Bilgen ve Elçi, 2019).

Etik bir okul ikliminin oluşturulması, okulların hedeflerine verimli ve etkili bir şekilde ulaşmasını, ortak değerleri korumasını ve bu değerlerde sınırlı kaynakları ve yenilikleri etkin bir şekilde kullanmasını gerektirir. Okulda başarıya değer veren, düzen ve disiplini sağlayan, yüksek başarı gösteren, topluluk ilişkilerine değer veren, etkili öğrenmeyi teşvik eden bir okul kültürü aracılığıyla inşa edilmelidir. Burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Etik bir iklim yaratmak bu değerlerin iletilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Etik iklimi oluşturmak belki de öğretmenlerin en büyük görevlerinden biridir (Aksoy, Erdil ve Ertürk, 2017).

Okuldaki etik iklim, okula karşı olumlu tutumların geliştirilmesine büyük katkı sağlar. Okulun etik iklimindeki olumlu tutum, akademik gelişimi ve öğrenme hedeflerini ön plana çıkaran, öğrenciler arasında saygı çerçevesinde olumlu ilişkiler kuran, okulun ödül ve ceza sistemini tutarlı, adil ve kararlı bir şekilde uygulayan, güçlü aile katılımı ve desteğiyle sağlanır. Okuldaki öğrencilerin durumu. Dolayısıyla okulun etik iklimi, öğrencinin öğrenme, risk alma, kendini güvende hissetme gibi özelliklerini olumlu ya da olumsuz etkileyen bir faktördür (Özdemir, 2010).

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve personel, etik bir okul ikliminde birey olarak değerli olduklarını hissediyor. Katılımı, sosyal gelişimi, okul dayanışmasını, iletişimi, akademik gelişimi ve katılımı teşvik eden etik iklimin oluşturulmasına tüm okul personeli etkin bir şekilde katkıda bulunarak fırsatlar sağlanmaktadır (Aydın, 2011).

Okul personelinin verimliliğinin ve moralinin artırılması ve okullarda değişikliklerin başarılı bir şekilde uygulanmasının sağlanması da etik bir okul iklimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle okul liderleri, okullarda etik iklimin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Gül, 2013). Okul liderleri, etik bir okul iklimi yaratmada önemli bir rol oynamaktadır, ancak stres ve günlük talepler bu süreci karmaşık

hale getirebilir. Okul liderleri kendi sorunlarını çözmeli ve meslektaşlarıyla birlikte çalışmalıdır. Okul liderleri seminerler, dersler düzenler, programları iyileştirir vb. Katılmak zorundadırlar (Balci, 1995). Okul yöneticileri okula kaynak sağladığında okulun gelişmesine katkıda bulunmuş olurlar. Okuldaki etik iklim, okulun bir misyon duygusuna sahip olduğunu ve kendisini dış etkenlerden koruduğunu açıkça göstermektedir. Sağlıklı ve etik bir okul iklimi öğrenci başarısını olumlu yönde artırır, morali en üst düzeye çıkarır ve olumlu çalışma ve öğrenme koşullarını en üst düzeye çıkarır. Öğretmenlerin yönetimle ve birbirleriyle olan ilişkilerinin kalitesi etkili bir şekilde sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi yaratır. Etik bir okul iklimi yaratmada bu ilişkilerin niteliği aynı zamanda olumlu bir öğrenme ve öğretme ortamının oluşmasına da katkı sağlamaktadır (Şişman ve Turan, 2004). Bu nedenle etik bir okul ikliminin oluşturulmasında okul liderlerine ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir.

Okul Yöneticilerinin Etik Sorumlulukları

Kuruluşların hedeflerine ulaşmak için tamamlamaları gereken görevler vardır. Bu görevler her kuruluştaki farklı çalışanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu görevlerin çalışanlar arasında belirli bir plana göre dağıtılması gerekir. Görevlerin dağıtımı yönetim biriminin sorumluluğundadır. Okul yönetiminin temel görevi okulun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Okul, yöneticilerin ve eğitim liderlerinin değerlerini bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla etiğe inanan okul liderlerinin davranışları, rol model olarak gördükleri öğretmen ve öğrencilerin davranışlarının yanı sıra okul içi ilişkileri de etkilemektedir. Okul yöneticileri; Okullarında öğrencilere sadece akademik bilgiler değil, kazanacakları ahlaki değerler, görüşler ve ahlak kuralları da öğretilir. Bu anlayışla okul liderlerinin etik davranışı ilke edinmesi ve etiği okul kültürüne entegre etmesi gerekmektedir (Aydın, 2003).

Okulda etik bir okul iklimi oluşturmak ve bu iklimi sürdürülebilir kılmak ya da var olan olumsuz iklimi değiştirip iyileştirmek, müdürün temel görevlerinden biridir. Okul yöneticileri görevlerini yerine getirirken yasalara, politikalara ve meslek etiğine saygı duymalıdır (Gül, 2013).

Etik bir örgüt iklimi oluşturulurken okul yöneticilerinin kullandığı ilke, standart ve kanunlardan oluşan etik çerçevenin dışına çıkmamak önemlidir. Okullarda etik iklimin oluşturulmasında okul yöneticilerinin rolü ve tutumu da önemlidir (Aydın, 2001).

Eğitim kurumu müdürü ve yöneticisinin amacı öğretmen, öğrenci ve okul personelini desteklemek, mesleki gelişimlerine uygun bir okul ortamı oluşturmak, paydaşların refahını esas alan eğitim politikaları oluşturmak ve demokratik bir okul kültürü oluşturmak ve bunu okullara yansıtmaktır. Tüm paydaşlar, okul liderleri okuldaki tüm işleri etik ilkelere göre yapmalı ve etik iklimi yaratmalıdır (Çelik, 2005).

Okul liderleri bu konuda çevreye, personele ve okul toplumuna örnek olmalıdır. Okul liderleri ilk kez örnek davranış sergilediklerinde, diğer personelden de benzer davranışlar bekleme hakkına sahiptirler. Etik liderlik davranışları sergileyen yöneticiler, okul personelinin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde artırır, arzu edilen değer, tutum ve davranışların gelişmesini sağlar (Balci, 1995).

Okul müdürünün temel görevlerinden biri adalet duygusudur. Yöneticiler dürüstlük ve adaletten vazgeçtiğinde çalışanlar ahlaki değerlerini ve motivasyonlarını kaybederek örgüt içinde etik sorunlara yol açmaktadır (Haynes, 2014).

Okul liderleri, okulun etik iklimini, okul kültürünü ve akademik başarısını oluşturmak, zenginleştirmek ve geliştirmek için farklı görüş ve tutumlara saygı duymalıdır. Bunu davranışlarına yansıtmalı, insanların hak ve özgürlüklerine saygı duymalıdır. Okulun örgüt kültürü ve değerleri dikkate alınmalı ve bu anlamda etkili bir okul ikliminin oluşturulması desteklenmelidir. Etik ilkeler, liderlerin tartışmalı eylem ve kararlardan kaçınmasına ve yanlış ama arzu edilen eylem planlarından uzaklaşmasına olanak tanır (Erdem, 2015).

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Etik, insanların davranışlarını belirlemede yol gösteren ilke ve değerleri içerir. İnsanların daha iyi ve daha yüksek bir yaşam standardına sahip olabilmesi için bu etik ilkelere uymak önemlidir. Sürekli yenilenen ve gelişen bir okul ortamında, teknolojik ve çağdaş dünyaya uygun, toplumsal yaşamla ilgili değerler ve etik ilkeler öğretilmelidir.

Okul liderleri, eğitim örgütlerinde etik iklimin sağlanmasında önemli görev ve sorumluluğa sahiptir. Okul yöneticisi olarak hareket edin; Hukuka ve siyasete saygılı olmalı, uyguladığı ilke, kriter ve düzenlemelerle etik çerçevenin dışına çıkmamalı, demokratik bir okul kültürü oluşturmalı ve bunu ilgili herkese yansıtmalı, okula rol model olmalı, okul topluluğunun adalete duyarlı olması, dürüst, dürüst ve tarafsız davranması, farklı görüş ve tutumlara saygı duyması, kamu yararını gözetmesi, etik dışı davranışlara karşı çıkması ve gerekli yasa ve düzenlemeleri uygulaması ve çıkar çatışmasına girmemesi gerekmektedir. Okul müdürü bu değerleri uygulayarak etik liderlik becerilerini kullanarak etik bir okul iklimi yaratır ve okulun etik değer ve ilkelere uygun bir eğitim ortamı olmasını sağlar. Etik bir lider olarak okul yöneticisi, öğretmenlere, diğer okul personeline, öğrencilere ve diğer paydaşlara yönelik amaçlı sorumluluk gösterir.

Okul müdürü, çalıştığı okulu kabul etmeli, onun değerlerini ve kültürünü içselleştirmeli, bunları okul içindeki ve dışındaki muhataplarına dürüstçe açıklamalı ve göstermelidir. Bunu yaparken etik değerleri paylaşmalı, etik ilke ve kuralları içselleştirerek etik okul iklimi ve kültürü oluşturmalı, tüm çalışanların okulun hedeflerine en üst düzeyde ulaşması konusunda destek vermelidirler.

Okul müdürü, okullarında çalışan herkesin değerlerini benimsemek ve okul topluluğunun tüm üyelerine saygılı davranmakla görevi vardır. Demokrasinin önkoşulu olarak okul liderlerinin, farklı sosyokültürel özelliklere sahip, farklı düşünce sistemlerini benimseyen kişilere ve fikirlere karşı hoşgörülü olmaları gerekmektedir. Okul yöneticileri, okul olanaklarını tüm çalışanlara eşit olarak dağıtmalı ve öğrencilere maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanılmalıdır (Helvacı ve Aydoğan, 2011).

Araştırmanın ardından okul yönetimine şu önerilerde bulunulabilir:

- ✓ Okul liderleri, etik bir iklim ve dolayısıyla okul kültürü oluşturmayı amaçlayan kural ve politikaları oluştururken okulun tüm paydaşlarıyla birlikte kararlar almalıdır. Kararların demokratik bir ortamda eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde alınması gerekir.
- ✓ Okulda etik iklimin oluşturulabilmesi için okul müdürü, etik ilkelere uymak, bu ilkeleri okul ortamında davranış olarak sunmak, okulda görev alan herkese rol model olmak ve yasalara uygun kararlar almakla yükümlüdür.
- ✓ Okul müdürleri, okullarda etik iklimi oluşturmak için etik eğitimi gerektiren ders, seminer, program vb. düzenler. Etkinliklere katılarak etik ve değerleri yaşam biçimi haline getirmelisiniz.
- ✓ Tüm okul çalışanlarının, öğrencilerin ve velilerin katıldığı ve karar aldığı etik kurullar oluşturulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Aksoy, S., Erdil, O. ve Ertürk, A. (2017). Etik iklim: Kavramsal gelişimi, bireysel ve örgütsel etkileri. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 18(2), 133-151.
- Aydın, İ. (2001). *Yönetimsel mesleki ve örgütsel etik*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Aydın, İ. (2003). *Eğitim ve öğretimde etik*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Bahar, S. Ö. (2011). Okul müdürlerinin etik davranışları, YTÜ DSpace Kurumsal Arşivi
- Balcı, A. (1995). *Etkili okul*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Baştuğ, İ. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi*, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Bilgen, A. ve Elçi, M. (2019). Etik Liderlik ve Etik İklim Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırmalı bir uygulama. *Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(2), 238-253.
- Bozkurt, Ö. ve Torun, M. K. (2014). Etik iklimin kuruma güven üzerindeki etkisi: devlet üniversitelerinde bir çalışma. *Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 82-105.
- Çelik, V. (2005). *Liderlik, eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı*. Ankara: Pegem A Yayınları.

- Demir, M. (2007). Resmi ve özel ortaöğretim kurumu yöneticilerinin karar verme süreçlerinin etik değerler ve ilkeler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Demir, S. ve Karakuş, M. (2015). Etik iklim ile öğretmen ve öğrencilerin güven ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(2), 183-212.
- Demirbağ, G. E. ve Ekmekçiöğlü, E. B. (2015). Etik iklim ve etik liderliğin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Görgül bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 197-216.
- Erdem, A ve Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 185-203.
- Erdem, A. R. (2015). Eğitim yönetimi etiği ve eğitim yönetiminde etik liderliğin kritiği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 1-15.
- Erdoğan, Ç. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin davranışlarının etik ilkelere uygunluğu, Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 503-518.
- Ergüden, A. (2003). Uygulamalı Etik Ne Tür Bilgi İçerir?. Ankara: ODTÜ Yayınları.
- Eser, G. (2007). Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 83-99.
- Gül, İ. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Samsun: Ceylan Ofset.
- Gümüseli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi, 28, 531-548.
- Haynes, F.(2014). Eğitimde Etik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Helvacı, M. A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 41-60.
- Kılıç, M. Y. (2019). Okullarda yöneticinin sağladığı etik iklimin, örgütsel bağlılık ve öğretmen performansına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 807-836.
- Kubilay, F. (2022). Okuldaki Etik Sorumluluklar ve Etkili Liderlik. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-51.
- Küçükkaraduman, E. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin etik davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve ahlak, benzerlikler, farklılıklar ve ilişkiler. Türk İdare Dergisi, 81, (463-464), 225-249.
- Özan, M. B., Polat, H., Gündüzalp, S., ve Yaraş, Z. (2017). Etik kodlara ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri ve etik kod önerileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 43-52.
- Özdemir, S. (2010). İlköğretim okul öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 213-224.
- Öztürk, A.B. (2009). Sosyal hizmet etiğinde farklı yaklaşımlar. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 20(1), 105-116.
- Özyer, K. (2010). Etik iklim ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmininin düzenleyici rolü. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Sezgin, F. ve Er, E. (2016). Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şenel, T. ve Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 9(4), 1-12.

Şişman, M. ve Turan, S. (2005). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.

Topuzoğlu, A.P. (2009). Demografik özellikler açısından okul yöneticisinin etik liderlik özellikleri: İstanbul ili Anadolu Yakası örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, E. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yılmaz, K. ve Altinkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-11.